

„Dreistufiges Konzept zur Beratung und Schulung von Forschungsdatenmanagement“

Erfahrungsbericht

Jacob, Juliane

juliane.jacob[at]uni-hamburg.de

Universität Hamburg, Deutschland

Zusammenfassung. Als zentrale Einrichtung ist das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement an der Universität Hamburg der Ansprechpartner für Forschungsdatenmanagement. Der Ursprung lag 2013 in dem Projekt "Geisteswissenschaftliche Infrastruktur für Nachhaltigkeit", das eine langfristige Verfügbarkeit von Forschungsdaten und Forschungsanwendungen an der Fakultät für Geisteswissenschaften initiierte. Bedarfe und Anforderungen rund um geisteswissenschaftliche Forschungsdaten wurden untersucht. In dem Projekt konnte identifiziert werden, dass Forschungsanwendungen häufig Einzelfalllösungen darstellen und somit eine sehr zeitaufwendige Kuration und Migration in eine geeignetere Anwendung stattfindet.

Gerade in den Geisteswissenschaften sind die erhobenen Forschungsdaten sehr heterogen und die technischen Vorkenntnisse zu Softwarelösungen anders zu bewerten als in technisch/naturwissenschaftlichen Bereichen. Eine frühzeitige Lehre über Forschungsdatenmanagement gerade im Hinblick auf Kuration, aber auch Datenlebenszyklen, Datenspeicherung etc. ist eine unumgängliche Voraussetzung für Qualitätssicherung, Langzeitarchivierung und eine erhebliche Zeitersparnis. Ebenso das stärker in den Fokus gerückte kollaborative Arbeiten an von aneinander getrennten Standorten erfordert Kenntnisse über Tools, die FAIR-Prinzipien wie bspw. Datendokumentation.

Im Vortrag soll auf das dreistufige Angebot des Zentrums zum Aufbau von Forschungsdatenmanagement-Skills eingegangen werden. Hierbei ist das Angebot zum Selbststudium, interaktiven (digitalen) Schulungen und individuelle Beratungen zu erwähnen, was jeweils auf die Vorkenntnisse der/die Studenten/innen oder Wissenschaftler/innen in Bezug auf die vorhandenen Daten oder Anwendungen angepasst wird.

1 Hintergrund

Mit dem Projekt „Geisteswissenschaftliche Infrastruktur für Nachhaltigkeit“ wurde 2013 eine langfristige Verfügbarkeit von Forschungsdaten und Forschungsanwendungen an der Fakultät für Geisteswissenschaften an der Universität Hamburg initiiert. Bedarfe und Anforderungen rund um geisteswissenschaftliche Forschungsdaten konnten während

der Projektlaufzeit identifiziert werden. Es bestätigte sich, dass Forschungsdaten und Anwendungen sehr heterogen sind und bspw. eine zeitintensive Kuration oder Migration von Einzelfalllösungen droht. Des Weiteren ist im vergangenen Jahr durch isoliertes, aber dennoch kollaboratives Arbeiten der Bedarf bspw. an aussagekräftigen Dokumentationen und Speicherung der Daten weiter in das Bewusstsein gerückt. Mehr denn je müssen sich wissenschaftlich arbeitende Personen nicht nur inhaltlich mit ihren eigenen Daten und der Organisation derer beschäftigen, sondern auch bezogen auf nachhaltiges Forschungsdatenmanagement (FDM). Die weiterentwickelte Forschungslandschaft, die Anforderungen der Forschungsförderer und bspw. auch die wachsende Anzahl von Graduiertenkollegs rücken die Notwendigkeit und die Vorteile von effizientem FDM in den Fokus.

2 Vorstellung dreistufiges Konzept

Das Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement bietet daher ein dreistufiges Angebot zum Aufbau von FDM-Skills an.

Erstens ist die Webseite des Zentrums für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement mit hilfreichen Angeboten und externen Links zum Selbststudium und Recherche zu nennen. Dieses niedrighschwellige Angebot spricht nicht nur Einsteiger an, sondern dient auch Erfahrenen bspw. bei der Antragsstellung (RDMO-Instanz vom Zentrum) oder bei der Veröffentlichung (Forschungsdatenrepositorium mit DOI-Vergabe vom Zentrum).

Zweitens sind fachspezifische Weiterbildungsangebote für Geisteswissenschaften in Form von interaktiven (digitalen) Schulungen ein effektives Angebot, das alle Erfahrungsstufen anspricht. Zweistündige Einführungsveranstaltungen werden regelmäßig angeboten und auch über Newsletter veröffentlicht. Außerdem finden Schulungen für spezifische Gruppen wie Graduiertenkollegs statt, in denen durch die Gruppenzugehörigkeit die Relevanz der Lehrinhalte potenziert wird. Komplettiert wird das Angebot durch Schulungen zu speziellen Anwendungen wie u.a. die Webbasierte Datenbank „Heurist“ oder Datenbereinigung mit „Open Refine“.

Drittens wird eine individuelle Beratung angeboten. Einerseits in einer niedrighschwelligem offenen Sprechstunde, die aktuell digital stattfindet, und andererseits Terminberatung für spezifische Fragestellungen.

3 Fokus interaktiven (digitalen) Schulungen

Insbesondere auf das Schulungsangebot soll detailliert eingegangen werden, da hierdurch eine größere Teilnehmerzahl angesprochen und mit dem gewonnenen Wissen wiederum gezieltes Selbststudium erleichtert wird.

Das Schulungsmaterial ist fachlich modular aufgebaut und in Markdown geschrieben; als Zeichen für aktiv gelebte Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit vom Betriebssystem bzw. der Software. Somit können alle Mitarbeiter*innen des Zentrums bedarfsgerecht zugreifen, durchsuchen und anpassen. Außerdem verzahnen sich die fachlichen mit den methodischen Inhalten, so dass gerade in der derzeitigen Online-Lehre die Didaktik angepasst ist, um die Interaktivität zu erhalten. Beispielhaft soll an einer Schulung für Geisteswissenschaftler vorgestellt werden, wie sich die fachlichen und didaktischen Inhalte verzahnen lassen und wie Teilnehmende befähigt werden, Gelerntes unmittelbar zu implementieren.

Für das Gelingen einer Online-Schulung muss der/die Vortragende sehr vertraut mit der Online-Präsentationsumgebung sein, um notfalls zu technischer Hilfestellung fähig zu sein. Außerdem sollten Online-Tools so gewählt sein, dass die Usability der eingebundenen, externen Anwendungen sowohl für den Vortragenden als auch für die Teilnehmenden praktisch schnell und ohne komplizierte Erläuterungen umsetzbar sind. Auch hierbei sollte die Online-Veranstaltung inhaltlich und didaktisch so konzipiert sein, dass die Aufmerksamkeit und Mitarbeit gezielt aktivieren und das Schulungsziel klar definiert ist.

Genauer thematisiert werden die Erfahrungen von didaktisch/methodischen Elementen wie Breakout-Sessions für Diskussionen und kollaboratives Arbeiten, integrierte Umfragen, externe Umfragetools (PollEv, Pingo), Whiteboards, Padlet, Mentimeter, sowie verschiedenen Sozial- und Arbeitsformen.

Die Inhalte reichen von grundlegenden Begriffen wie dem FAIR-Prinzip und allen Schritten des Forschungsdatenzklus, Definition von geisteswissenschaftlichen Forschungsdaten und Gründe für FDM, über relevante Dienste (wie RDMO) und Anwendungen (Datenbank „Heu-rist“, Sammlungsportal FUNDus!), bis hin zu Open Access Veröffentlichungen im Repositorium mit DOI-Vergabe. Das Thema der Datensicherheit und Verwaltung (Stichwort Versionierung) ist aus dem Home-Office heraus ebenfalls eine besondere Herausforderung.

Eine Hürde stellt die Sichtbarkeit und damit auch die Zahl der Kursanmeldungen innerhalb einer Einrichtung dar. Nicht immer ist es sinnvoll Kurse Institutsübergreifend zu öffnen, sondern eine gezielte Suche nach

Multiplikatoren (z.B. Clustern/ Sonderforschungsbereichen/ Mailinglisten von der Fakultät für Geisteswissenschaften/ Graduiertenkollegs) ist eine hilfreiche Lösung. Des Weiteren schafft es ein „Wir-Gefühl“, wenn sich eine vordefinierte Gruppe mit FDM beschäftigt und auch im Anschluss noch an FDM weiterarbeiten kann und bspw. ein DMP gemeinsam erstellen wird oder Daten begutachtet/bereinigt werden.